

MADANIYAT HAQIDA TUSHUNCHA

Ochilov Utkir

Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabida

ommaviy bayramlar va teatrlashtirilgan tomoshalar rejessori bo'limi boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7428286>

Annotatsiya: Biror bir jamiyat ma'naviy imkoniyatlarini, odamlar ongida ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirmay hamda mustahkamlamay turib o'z istiqbolini tasavvur eta olmaydi.

Xalqning madaniy qadriyatlari, ma'naviy me'rosi ming yillar mobaynida Sharq xalqlari uchun qudratli ma'naviyat manbai bo'lib xizmat qilgan. Uzoq vaqt davom etgan qattiq mafkuraviy tazyiqqa qaramay, O'zbekiston xalqi avloddan-avlodga o'tib kelgan o'z tarixiy va madaniy qadriyatlarni hamda o'ziga xos an'analarini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi.

Kalit so'zlar: Madaniyat, xulq-atvor, muvaffaqiyat, madaniy meros, axloqiy sifatlar, vatanparvarlik ruhi.

Har bir ish joyidagi odamlar tashkiliy madaniyat haqida gapiradilar, ish muhiti sifatini tavsiflovchi sirli so'z. Ish beruvchilarning istiqbolli xodim bilan suhbatlashganida asosiy savol va mulohazalardan biri nomzodning yaxshi madaniyatga egaligi yoki yo'qligini tekshiradi. Madaniyatni aniqlash qiyin, lekin siz o'zingizning madaniyatingizga mos ravishda ishlaydigan xodimni topganingizdan xabardorsiz.

U faqat to'g'ri fikrda.

Madaniyat har doim sizni atrofingizda o'rab turgan muhitdir. Madaniyat sizning ishingizdan lazzatlanishni, ish munosabatlaringizni va ish jarayonlarini shakllantiruvchi kuchli elementdir. Lekin, madaniyat sizning ish joyingizdagi jismoniy ko'rinishlaridan tashqari, aslida sizni ko'ra olmaydigan narsadir.

Madaniyat hamisha shaxs faolligi va uning yaratuvchanlik faoliyati bilan bog'liqdir. Buyuk nemis faylasufi Gegel o'zining «Huquq falsafasi» asarida ta'kidlaganidek, madaniyatli inson, bu — avvalo, boshqalar qilgan ishni qila oluvchi, boshqalar kabi yaratuvchidir. Madaniyat o'zining tub mohiyatiga ko'ra insondagi insoniylikni, yaratuvchanlik qobiliyatni ro'yobga chiqaruvchi, komil inson shaxsini shakllantiruvchi ekan, ana shu shaxsning faolligi tufayligina u o'z-o'zidan rivojlanish imkoniga egabo'ladi. Binobarin, shaxsning shakllanishini madaniyatsiz tasavvur etib bo'lmagani kabi madaniy taraqqiyotni ham ijodkor shaxslarsiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Shaxsning shakllanishi nihoyatda murakkab va ziddiyatli jarayon bo'lib, juda ko'p omillarga bog'liqdir. Inson shaxsining shakllanishida nafaqat madaniy, yana

sotsial-siyosiy muhit, ijtimoiy tuzum, iqtisodiy hayot va boshqalar ham muhim rol o'ynaydi.

Ko'p jihatdan, madaniyat insonga o'xshaydi. Insonda shaxsiyat qadriyatlar , e'tiqodlar, asosiy taxminlar, qiziqishlar, tajribalar, tarbiya va odamning xulq-atvorini yaratadigan odatlardan tashkil topgan.

Madaniyat, bir guruh odamlar tomonidan baham ko'ringan qadriyatlar, e'tiqodlar, asosiy taxminlar, munosabatlar va xatti-harakatlardan iborat. Madaniyat - bu guruhlar birgalikda ishlash uchun odatiy bo'lmagan va yozilmagan qoidalarga kelganda natijaga olib keladi.

Tashkilotning madaniyati har bir xodim tashkilotga olib kelgan barcha hayotiy tajribalardan iborat. Madaniyat, asosan, tashkilotning asoschilari, rahbarlari va boshqa boshqaruv xodimlari tomonidan qaror qabul qilish va strategik yo'nalishdagi roli tufayli ta'sirlanadi.

Biroq, har bir xodim ishda ishlab chiqilgan madaniyatga ta'sir ko'rsatadi.

Tashkilot madaniyatini ko'rish va anglashni xohlaganingizda nima izlayapsiz? Madaniyat guruh tarkibida:

- til,
- qaror qabul qilish ,
- belgilar,
- hikoyalar va afsonalar , va
- kundalik ish amaliyotlari.

1. Madaniyat = o'zini tutish. Madaniyat sizning atrofingizdagi umumiy faoliyat me'yorlarini ifodalovchi xatti-harakatlarni tasvirlash uchun ishlatiladigan so'zdir. Madaniyat odatda yaxshi yoki yomon deb ta'riflanmagan bo'lsa-da, sizning madaniyatingiz sizning taraqqiyotingizni va muvaffaqiyatingizni qo'llab-quvvatlasa-da, boshqa jihatlar sizning taraqqiyotingizga to'sqinlik qiladi.

Hisobotni bajarish me'yori tashkilotingiz muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi. Mijozlarga xizmat ko'rsatishning oddiy normasi mahsulotlaringizni sotish va ishchilaringizni jalb qilish. Yomon ishlashga to'sqinlik qiladigan yoki tartibli jarayonlarni va tizimlarni saqlab qolish uchun intizom etishmasligi sizning muvaffaqiyatingizga to'sqinlik qiladi.

2. Madaniyat o'rganiladi. Odamlar muayyan xatti-harakatlarni o'zlarining xatti-harakatlariga rioya qiladigan natijalar yoki salbiy natijalar orqali amalga oshirishni o'rganadilar. Xulq-atvorga sazovor bo'lgan taqdirda u takrorlanadi va assotsiatsiya oxir-oqibat madaniyatning bir qismiga aylanadi.

Ma'muriyat tomonidan muayyan usulda bajarilgan ish uchun minnatdorchilik bildiring, madaniyatni shakllantiradi.

Xullas, madaniyat va shaxs bir-biri bilan uzviy bog'liq tushunchalardir. Madaniy rivojlanishning bosh maqsadi barkamol inson shaxsini shakllantirishdan iboratdir, boshqa jihatdan shaxs rnodaniyat ijodkori sifatida ham namoyon bo'ladi. Har bir avlod o'tmishda yaratilgan madaniy meros, madaniyat yutuqlarini o'zlashtirish orqali o'zida muayyan axloqiy sifatlarni shakllantiradi, ijtimoiy va tabiiy borliqni o'zlashtiradi, o'z «men»ligini teranroq anglaydi.

Milliy istiqlol yillarida shakllangan yangicha dunyoqarash shaxs, milliy madaniyat, milliy qadriyatlar mohiyatini yangicha tushunishga imkon berdi. Ta'lim-tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan tub islohotlar xalqimizni boy madaniy merosimizdan to'la bahramand etish, jahonning rivojlangan mamlakatlari bilan ilmiy-texnikaviy va madaniy sohalarda hamkorlik qilish imkoniyatini yaratmoqda. Milliy istiqlol g'oyasi mustaqillik yillarida qo'lga kiritilgan madaniy-tarixiy yutug'imiz bo'lib, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda, ma'naviy barkamol inson shaxsini shakllantirishda muhim sotsial omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Milliy istiqlol g'oyasi. Asosiy tushunchalar va tamoyillar. T. "O'zbekiston" 2000yil.
2. Ma'naviyat asoslari. O'quv qo'llanma. (S.Otamurodov,S.Husanov, J.Rametov) T. 2002 yil
3. Madaniyatshunoslik maruzalarmatni. E.Gulmetov, T.Qobiljonov, Sh.Ernazarov, A.Mevrulov T.2002yil.

